

CONTROL DE CONVENCIONALIDAD EN LA SENTENCIA ESCHER Y OTROS VS. BRASIL.

En nuestro país, el sistema jurídico ha ido evolucionando en relación con los sistemas americano y europeo. Recordemos que en nuestro sistema judicial se obligó a las autoridades a la aplicación del control de convencionalidad, fue precisamente con la reforma constitucional al artículo 1º. y con la sentencia que resultó en el caso *Radilla Pacheco*; y a partir de entonces es de invariable aplicación que, al momento de resolver los conflictos que el Juzgador interprete las normas desde una perspectiva de derechos humanos, de los tratados internacionales de los que México sea parte; así como de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Así mismo, como lo señala *Rogelio López* en su texto en estudio, que en la reforma constitucional de junio de 2011 se realizó una modificación al artículo 15 relativa a la prohibición de celebración de tratados o convenios internacionales donde se alteren los derechos humanos de las personas involucradas (López, 2023, p. 201).

Ahora bien, el 06 de julio de 2009 la Corte Interamericana de Derechos Humanos falló el Caso *Escher y Otros vs. Brasil*, destaca esta sentencia en la aplicación del control de convencionalidad, donde la Corte realiza una evaluación a los actos realizados por la Autoridad en los ámbitos ejecutivo, legislativo y judicial a la par de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Como contexto, podemos señalar que se trata de un conflicto social de finales de 1999, contra la reforma en materia agraria del Estado de Paraná en Brasil, los ofendidos pertenecían a organizaciones agrarias relacionadas con movimientos rurales; en ese año la Policía Militar del estado de Paraná intervino las líneas telefónicas de las víctimas con el pretexto de tener la sospecha que las mismas pertenecían a la delincuencia organizada y que ponía en riesgo la seguridad del Estado; sin embargo, las víctimas no fueron sujetas a ningún proceso criminal.

Ahora bien, en la aplicación del control de convencionalidad en este caso, encontramos que la Corte además de actuar como un Tribunal de Alzada, también ejerce jurisdicción plena al interpretar las disposiciones de la Convención Interamericana en los asuntos en los que deba de conocer, al respecto existen tres dimensiones:

1. La compatibilidad de la legalidad de normas. Aquí la Corte analizó de manera sustantiva la Ley No. 9.296/96 de Brasil (que regula la interceptación de comunicaciones telefónicas o informáticas solo por una orden judicial en investigaciones penales), determinando que dicha regulación fue de acuerdo con la Convención Interamericana, sin embargo, concluye

que la aplicación de la misma fue ilegal y arbitraria pues carecía de fundamento y temporalidad; aunado a que el Ministerio Público no fue notificado.

2. Revisión de la motivación judicial. La Corte Interamericana, determinó que, en términos de los artículos 8.1. y 25, el control de convencionalidad reclama que las resoluciones judiciales donde se limiten derechos humanos, como la privacidad en este caso, deben estar estrictamente motivadas.

3. Desviación de poder. Con el control de convencionalidad la Corte pudo determinar que las interceptaciones telefónicas no tenían como fin una investigación judicial, sino que tenían fines políticos, con el objetivo de desacreditar a este tipo de organizaciones sociales.

Por otra parte, la sentencia demuestra que el control de convencionalidad es totalmente compatible con el derecho comparado, es decir, la Corte Interamericana de Derechos Humanos para delimitar el alcance del derecho a la privacidad y las condiciones de interferencia estatal en las líneas telefónicas acude a los criterios jurisprudenciales del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Se citan algunas sentencias simbólicas: *Halford v. United Kingdom*, *Kruslin v. France* y *Huvig v. France*, en éstas se determina que las leyes que autorizan la interceptación de la telefonía, siempre que sean precisas y que contengan reglas transparentes evitando el abuso de poder. Asimismo, el Tribunal reconoce que la esencia del control de convencionalidad lo es determinar si el proceso interno, se ajustó totalmente a la Convención Interamericana.

Concluimos precisando que en el fallo en estudio, el control de convencionalidad es una herramienta de alta protección, donde la Corte utilizó el derecho comparado no para sujetarse a él, sino para construir normas mucho más completas, relacionadas con la inviolabilidad de las comunicaciones, y ante todo considerando la libertad de asociación en conflictos sociales.

Referencias:

López Sánchez, R. (2023). Extradición en México: su convencionalidad a la luz de los estándares internacionales de derechos humanos y derecho comparado. *Cuestiones Constitucionales. Revista Mexicana De Derecho Constitucional*, 25(50), 193–219. <https://doi.org/10.22201/ijj.24484881e.2024.50.18807>

(S/f). Corteidh.or.cr. https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_200_ing.pdf.